

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
FACULTAD DE INGENIERIA

UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

**EXAMEN DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR EL GRADO
ACADEMICO DE LICENCIADO EN INGENIERIA DE SISTEMAS**

SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PRÉSTAMOS Y COBROS

Realizado por:

- Elias Campos Justiniano
- <https://orcid.org/0009-0003-1679-7835>
- eliascj.oficial@gmail.com

Tutor:

Ing. Jaime Zambrana Chacón

Santa Cruz – Bolivia

03 / 06 / 2024

RESUMEN

El Prestadiario es un pequeño negocio de préstamos dirigido a pequeñas empresas y emprendedores. El cual tiene necesidad de mejorar su gestión de préstamos y el seguimiento de sus clientes. Sin embargo, enfrentan desafíos significativos que limitan su eficiencia y alcance, como la gestión manual de pagos y la falta de tecnología adecuada.

El sistema web de gestión propuesto permitirá el registro detallado de los préstamos, incluyendo información sobre el cliente, Cobradores, Socios, monto del préstamo, tasa de interés, plazo de pago, pagos realizados y pagos pendiente. Este sistema no solo mejorará la eficiencia operativa también facilitará y hará que la gestión sea precisa y reducirá errores como también la perdida tiempo, Evitando la gestión manual de los procesos, como también a la hora de atención a los clientes.

El proyecto se desarrolló bajo la metodología Scrum con 4 sprint, lo cual permitió una gestión ágil y flexible. El sistema fue desarrollado utilizando herramientas como SQL Server con SQL Server Management Studio (SSMS), C# con Visual Studio y el framework .NET en una arquitectura de (N-Capas).

Por el lado del front-end Se utilizaron herramientas como ser HTML, CSS, JAVASCRIPT como también el framework de BOOTSTRAP Estas tecnologías proporcionan una base robusta para el sistema, asegurando una estructura clara y eficiente como también un diseño amigable e intuitivo.

ABSTRACT

Prestadiario is a small loan business targeting small businesses and entrepreneurs. It needs to improve loan management and customer tracking. However, it faces significant challenges limiting its efficiency and scope, such as manual payment management and lack of suitable technology.

The proposed web management system will allow detailed registration of loans, including information about the client, collectors, partners, loan amount, interest rate, repayment term, payments made, and pending payments. This system will not only enhance operational efficiency but also facilitate precise management and reduce errors, as well as time loss, by avoiding manual process management and customer service.

The project was developed using the Scrum methodology with 4 sprints, allowing for agile and flexible management. The system was built using tools such as SQL Server with SQL Server Management Studio (SSMS), C# with Visual Studio, and the .NET framework in an N-Tier architecture.

On the front-end side, tools such as HTML, CSS, JavaScript, as well as the Bootstrap framework, were utilized. These technologies provide a robust foundation for the system, ensuring a clear and efficient structure as well as a user-friendly and intuitive design.

INTRODUCCION

En el mundo del emprendimiento el acceso a capital es fundamental para su crecimiento e innovación. El Prestadiario, un negocio de préstamos dedicado a este sector, comprende la importancia de ofrecer soluciones financieras accesibles y oportunas. Sin embargo, los métodos tradicionales de gestión de préstamos, basados en procesos manuales y tecnología limitada, pueden ser un problema. Es por lo cual se propone la implementación de un sistema web de gestión de préstamos, diseñado específicamente para optimizar las operaciones, La implementación de este sistema web traerá consigo beneficios para el Prestadiario como ser:

Eficiencia operativa mejorada: Automatizando tareas repetitivas y centralizando la información.

Precisión y reducción de errores: La automatización de cálculos y registros eliminará la posibilidad de errores humanos.

Mejora en la atención al cliente: Un sistema accesible y con información actualizada permitirá al personal del Prestadiario atender a los clientes de manera más rápida y eficiente.

ANTECEDENTES

Los negocios de préstamos con han sido una fuente crucial de financiamiento para individuos y microempresas en comunidades de todo el mundo. Durante décadas, los prestamistas han desempeñado un papel integral en la vida de numerosas personas, proporcionando capital para iniciativas comerciales, necesidades familiares urgentes y otros gastos imprevistos. Sin embargo, a pesar de su importancia, estos negocios enfrentan una serie de desafíos persistentes que limitan su eficacia y alcance. La gestión manual de préstamos y pagos, la falta de tecnología adecuada, la complejidad en la gestión de clientes y la competencia cada vez mayor en el sector financiero son solo algunas de las barreras que los prestamistas enfrentan en su día a día. Estos desafíos no solo obstaculizan la eficiencia operativa, sino que también pueden afectar la calidad del servicio y la satisfacción del cliente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Prestadiario, un pequeño negocio dedicado a ofrecer préstamos a pequeñas empresas y emprendedores enfrenta una serie de desafíos que limitan su eficiencia y su capacidad para atender de manera efectiva a sus clientes. Actualmente, la gestión de los préstamos y el seguimiento de los clientes se realiza de manera manual, lo cual conlleva varios problemas significativos:

1. **Ineficiencia Operativa:** La gestión manual de los pagos y de la información relacionada con los clientes, cobradores y socios consume una cantidad considerable de tiempo y recursos.
2. **Propensión a Errores:** La falta de un sistema automatizado aumenta la probabilidad de cometer errores en el registro y seguimiento de los préstamos.
3. **Dificultad en el Seguimiento:** Sin una tecnología adecuada, el seguimiento de los pagos realizados y pendientes se vuelve complicado. Esto afecta la capacidad del negocio para gestionar de manera efectiva los plazos de pago.
4. **Pérdida de Tiempo:** La gestión manual es un gran problema ya que los registros de los pagos son llevados a cabo mediante unas pequeñas tarjetas las cuales son incómodas de llevar y hacen perder el tiempo a la hora de buscar los clientes y que además representan un gasto mensual debido a las compras de estas.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo mejorar la eficiencia en el registro de clientes, el seguimiento de pagos con un sistema de gestión de préstamos para el negocio el prestadiario?

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de esta investigación es mejorar la gestión de clientes y préstamos en el negocio El Prestadiario mediante la implementación de un sistema de información eficiente que solucione las ineficiencias la gestión de clientes, préstamos y el seguimiento de pagos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Implementar el sistema de información diseñado en el negocio del Prestamista, asegurando una transición fluida desde los procesos manuales actuales y proporcionando capacitación adecuada al personal involucrado en su uso.
- Proponer recomendaciones específicas para la optimización continua del sistema de información y la mejora de los procesos operativos en el negocio del Prestamista, con el objetivo de garantizar su eficacia a largo plazo y su capacidad para adaptarse a futuras necesidades y desafíos.

MARCO TEORICO

C#:

El lenguaje C# es el lenguaje más popular para la plataforma .NET, un entorno de desarrollo gratuito, multiplataforma y de código abierto. Los programas de C# se pueden ejecutar en muchos dispositivos diferentes, desde dispositivos de Internet de las cosas (IoT) a la nube y entre todas partes. Puede escribir aplicaciones para equipos y servidores móviles, de escritorio y portátiles.

(C#, 2024)

ASP.NET:

ASP.NET Core amplía la plataforma de desarrollador .NET con herramientas y bibliotecas específicas para crear aplicaciones web.

(Asp.net, 2024)

SB -ADMIN:

SB Admin 2 es un tema de administración gratuito, de código abierto y basado en Bootstrap 4, perfecto para crear rápidamente paneles y aplicaciones web. Su estilo de diseño moderno con sombras sutiles y un diseño basado en tarjetas podría describirse como material plano y está inspirado en los principios del diseño de materiales junto con un sistema de color simple y atractivo.

(sb-admin-2, 2024)

SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO 2019 (SSME)

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado es Transact-SQL, una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos, crear tablas y definir relaciones entre ellas.

(SQL Server, 2024)

VISUAL STUDIO

IDE de Visual Studio es una plataforma de lanzamiento creativa que puede utilizar para editar, depurar y compilar código y, finalmente, publicar una aplicación. Además del editor y depurador estándar que ofrecen la mayoría de IDE, Visual Studio incluye compiladores, herramientas de completado de código, diseñadores gráficos y muchas más funciones para mejorar el proceso de desarrollo de software.

(Visual Studio, 2024)

VS CODE

Visual Studio Code es un editor de código fuente liviano pero potente que se ejecuta en su escritorio y está disponible para Windows, macOS y Linux. Viene con soporte integrado para JavaScript, TypeScript y Node.js y tiene un rico ecosistema de extensiones para otros lenguajes y tiempos de ejecución (como C++, C#, Java, Python, PHP, Go, .NET). (Visual Studio Code, 2024)

BOOTSTRAP 5

Bootstrap es un conjunto de herramientas de interfaz potente y repleto de funciones. Construya cualquier cosa, desde el prototipo hasta la producción, en minutos.

(Bootstrap 5, 2024)

REQUERIMIENTOS:

codigo	elemento	estimacion inicial de horas	prioridad	sprint
t1	como admin quiero tener un login	2	alta	1
t2	como admin quiero poder agregar usuarios para tener colaboradores	4	alta	1
t3	como admin quiero poder gestionar roles y permisos para tener un control de lo que pueden o no hacer los usuarios	60	alta	1
t4	como admin quiero poder agregar, editar, eliminar clientes	12	alta	1
t1	como cobrador quiero poder agreagar nuevos clientes	6	alta	2
t2	como admin quiero tener un barra de busqueda para poder encontrar mas rapido a mis clientes	8	media	2
t3	como cobrador quiero tener un barra de busqueda para poder encontrar mas rapido a mis clientes	8	media	2
t4	como admin quiero tener botones de pdf y excel para poder exportar mi lista de clientes filtrada o completa	6	media	2
t5	como admin quiero poder agregar, editar, eliminar nuevas tipos de cambio/Monedas para saber en que moneda se presto al cliente	12	baja	2
t1	como admin quiero poder agregar, editar nuevos pretamos	15	alta	3
t2	como admin quiero poder agregar nuevos pretamos	15	alta	3
t3	como cobrador quiero poder agregar nuevos pretamos	15	alta	3
t4	como admin quiero tener una barra de busquedas por buscar los prestamos por nro. De documento del cliente o ID para ahorrar tiempo en la busqueda	12	baja	3
t5	como cobrador quiero tener una barra de busquedas por buscar los prestamos por nro. De documento del cliente o ID para ahorrar tiempo en la busqueda	14	baja	3
t1	como admin quiero poder cobrar los prestamos ya sea uno o varios pagos a la vez	16	alta	4
t2	como admin quiero poder agregar, editar, eliminar socios	6	media	4
t3	como admin quiero tener una parte de cierre diario para poder ver las ganancias del dia	20	alta	4
t4	como admin quiero tener una parte de reportes por fechas y horas	24	alta	4

HISTORIAS DE USUARIO

Historia Login

Código: T1	Nombre: Login de Usuario	
Descripción: Como usuario del sistema prestamos diarios, quiero poder iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 6	Spring: 1
Criterios de validación: como usuario quiero tener un login		
Dado que el usuario se encuentra en el login del sistema Cuando ingresa su usuario y contraseña correctos Y hace clic en el botón "Iniciar sesión" Entonces el sistema autentica al usuario.		

Código: T2	Nombre: Permisos	
Descripción: Como administrador, quiero tener la capacidad de asignar y revocar permisos específicos a los diferentes roles de usuario.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 12	Spring: 1
Criterios de validación: como admin quiero poder agregar usuarios/colaboradores		
<p>Dado que el usuario ha iniciado sesión en el sistema Y tiene asignado el rol de administrador Cuando accede a la área de roles y permisos Entonces se le presenta un formulario donde puede asignar roles a sus diferentes usuarios/colaboradores</p>		

requerimientos funcionales

codigo	Elemento	Estimacion inicial en horas	Sprint
T1	se quiere un login por el cual puedan acceder solamente las personas autorizadas y que cuenten con credenciales creados por el administrador de sistema.	96	1
T2	se requiere de una vista en la cual se pueda agregar clientes, como tambien que se pueda editar y eliminar estos mismos	30	2
T3	Se quiere un vista donde se puedan agregar el tipo de moneda que se podra usar en los prestamos	42	2
T4	se requiere de una vista en la cual se pueda buscar el cliente el cual hara el prestamos y en la misma vista se puedan añadir los datos del prestamo	36	2
T5	se requiere un vista para realizar cobros en la cual se pueda buscar al cliente mediante su numero de carnet	54	2

Requerimientos no funcionales

codigo	Elemento	Estimacion inicial en horas	Sprint
T1	que se puede ingresar desde cualquier dispositivo	0	1
T2	que sea responsivo para cualquier tipo de pantalla	30	2
T3	que tenga una interfaz amigable e intuitiva para el facil entendimiento de su uso por el cliente	60	2
T4	que se pueda imprimir en pdf los datos del prestamos como del cliente	24	2

Sprint 1

codigo	elemento	estimacion inicial de horas	prioridad	sprint
t1	como admin quiero tener un login	2	alta	1
t2	como admin quiero poder agregar usuarios para tener colaboradores	4	alta	1
t3	como admin quiero poder gestionar roles y permisos para tener un control de lo que pueden o no hacer los usuarios	60	alta	1
t4	como admin quiero poder agregar, editar, eliminar clientes	12	alta	1

Sprint

t1	como cobrador quiero poder agregar nuevos clientes	6	alta	2
t2	como admin quiero tener un barra de busqueda para poder encontrar mas rapido a mis clientes	8	media	2
t3	como cobrador quiero tener un barra de busqueda para poder encontrar mas rapido a mis clientes	8	media	2
t4	como admin quiero tener botones de pdf y excel para poder exportar mi lista de clientes filtrada o completa	6	media	2
t5	como admin quiero poder agregar, editar, eliminar nuevas tipos de cambio/Monedas para saber en que moneda se presto al cliente	12	baja	2

Diagrama de clases:

<https://drawsql.app/teams/elias-cj/diagrams/prestamos>

Diagrama Entidad Relación


```

create database DBPrestamo
go

use DBPrestamo
go

create table Cliente(
IdCliente int primary key identity,
NroDocumento varchar(50),
Nombre varchar(50),
Apellido varchar(50),
Correo varchar(50),
Telefono varchar(50),
FechaCreacion datetime default getdate()
)

go

create table Moneda(
IdMoneda int primary key identity,
Nombre varchar(50),
Simbolo varchar(4),
FechaCreacion datetime default getdate()
)

go
    
```

```

create table Cartera(
IdCartera int primary key identity,
Nombre varchar(50),
MontoCapital decimal(10,2),
FechaCreacion datetime default getdate()
)
go

create table Prestamo(
IdPrestamo int primary key identity,
IdCliente int references Cliente(IdCliente),
IdMoneda int references Moneda(IdMoneda),
IdCartera int references Cartera(IdCartera),
FechaInicioPago date,
MontoPrestamo decimal(10,2),
InteresPorcentaje decimal(10,2),
NroCuotas int,
FormaDePago varchar(50),--Diario,Semanal,Quincenal,Mensual
ValorPorCuota decimal(10,2),
ValorInteres decimal(10,2),
ValorTotal decimal(10,2),
Estado varchar(50),--Pendiente,Cancelado
FechaCreacion datetime default getdate()
)

go

create table PrestamoDetalle(
IdPrestamoDetalle int primary key identity,
IdPrestamo int references Prestamo(IdPrestamo),
FechaPago date,
NroCuota int,
MontoCuota decimal(10,2),
Estado varchar(50),--Pendiente,Cancelado
FechaPagado datetime ,
FechaCreacion datetime default getdate()
)

go

CREATE TABLE Menu(
IdMenu int primary key,
Nombre varchar(50),
Icono varchar(50)
)
GO

```

```
CREATE TABLE SubMenu(  
  IdSubMenu int primary key,  
  IdMenu int references Menu(IdMenu),  
  Nombre varchar(50),  
  NombreFormulario varchar(50)  
)  
  
GO  
  
CREATE TABLE Rol(  
  IdRol int primary key,  
  Nombre varchar(50)  
)  
  
GO  
  
CREATE TABLE Permiso(  
  IdPermiso int primary key identity,  
  IdRol int references Rol(IdRol),  
  IdSubMenu int references SubMenu(IdSubMenu),  
  Activo bit  
)  
  
GO  
  
CREATE TABLE Usuario(  
  IdUsuario int primary key identity,  
  Nombre varchar(50),  
  Apellido varchar(50),  
  Telefono varchar(50),  
  IdRol int references Rol(IdRol),  
  Correo varchar(50),  
  Clave varchar(50),  
  FechaCreacion datetime default getdate()  
)  
  
GO
```

Bibliografía

Asp.net. (03 de 06 de 2024). Obtenido de <https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet>

Bootstrap 5. (03 de 06 de 2024). Obtenido de <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

C#. (03 de 06 de 2024). Obtenido de <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/tour-of-csharp/overview>

sb-admin-2. (03 de 06 de 2024). Obtenido de <https://startbootstrap.com/theme/sb-admin-2>

SQL Server. (03 de 06 de 2024). Obtenido de <https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads>

Visual Studio. (03 de 06 de 2024). Obtenido de <https://visualstudio.microsoft.com/es/>

Visual Studio Code. (03 de 06 de 2024). Obtenido de <https://code.visualstudio.com/docs>

ANEXOS

Anexo 1: Diagrama Ishikawa

Diagrama de Ishikawa

Identificación de raíces del problema a través del análisis de causa y efecto

